

Dzieło stworzenia oczami geologa

Dziękuję bardzo Organizatorom tej wspaniałej uroczystości za zaproszenie. To dla mnie prawdziwy zaszczyt, że mogę w tak znamienitym towarzystwie przekazać Państwu garść swoich myśli. W dzisiejszych czasach, jak niektórzy twierdzą – „czasach post wartości”, Państwa uroczystość, która ma na celu uhonorowanie swojego Mistrza, prof. Mieczysława Gogacza oraz jego uczniów, jest czymś wyjątkowym i czuję się zaszczycony mogąc być z Państwem. Jednocześnie jestem trochę onieśmielony, gdyż Państwo są specjalistami i wiedzą znacznie więcej na temat stworzenia świata, a ja jestem laikiem i na początku chcę prosić

o wybaczenie mi uogólnień, którymi niekiedy będę się posługiwał.

Na początku 2019 roku Pani Premier Ewa Kopacz w swojej wypowiedzi stwierdziła „Przypomnę trochę strasznie dawne czasy. Wtedy, kiedy jeszcze dinozaury były, a ludzie nie mieli strzelb i nowoczesnej broni, która pozwoliłaby ich zabić. Wie pani co robili? Rzucali kamieniami w tego dinozaura. Wiadomo, że od jednego rzucenia na pewno nie padł. Ale jeśli przez miesiąc, dwa rzucali tymi kamieniami, to go na tyle osłabili, że mogli go pokonać” (<https://demagog.org.pl/wypowiedzi/ewa-kopacz-o-walce-ludzi-z-dinozaurami/>)

Prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk, geolog, profesor i rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Słuchając tych słów, szczególnie jako geolog, odczułem zażenowanie, że ktoś tak ważny jak premier Polski i lekarz, ma tak niewiele wiedzy i popełnia podstawowe błędy. Wiedza czerpana z takich filmów rysunkowych dla dzieci, jak np. *Epoka lodowcowa 3*, które nie dbają o zgodność swojego przekazu z nauką, to niewystarczające źródło informacji dla osób uważających się za inteligencję. W rzeczywistości dinozaury żyły 65 mln lat wcześniej niż ludzie, a zatem skala błędu jest ogromna.

Świadomość istnienia dinozaurów sięga setek lat wstecz, kiedy znajdowano potężne skamieniałe kości zwierząt, których na Ziemi nie było, panowało przekonanie, że są to kości smoków żyjących wcześniej. O takich wyobrażeniach świadczą rysunki i obrazy przedstawiające św. Jerzego i św. Michała w walce ze smokiem, czy legenda o naszym smoku wawelskim. Święty Jerzy przedstawiany jest jako rycerz walczący ze smokiem w obronie pięknej kobiety, choć tak naprawdę jako żołnierz rzymski został zgładzony za odmowę prześladowania chrześcijan.

W naszym systemie wiedzy mamy trzy nauki, które zajmują się przeszłością. Pierwszą jest historia, która czerpie wiedzę ze źródeł pisanych, a zatem jej zasięg czasowy to kilka tysięcy lat. Drugą jest archeologia, która bada wytwory rąk ludzkich, czyli sięga kilkadziesiąt tysięcy lat wstecz. Trzecią nauką jest geologia, która bada historię Ziemi od jej powstania do dzisiaj, czyli ostatnie 4,6 miliarda lat.

Nazwa „geologia” pochodzi z języka greckiego – *gē* – „ziemia” oraz *lógos* –

„nauka” (<https://pl.wikipedia.org/wiki/Geologia>), czyli nauka o Ziemi, która poza odtwarzaniem historii życia, opisuje procesy, które kształtowały powierzchnię naszej planety. Geologia jako nauka jest młoda, gdyż ma około 300 lat, natomiast znaleziska geologiczne miały miejsce zdecydowanie wcześniej i związane są z całą historią człowieka, który zderzając się z otaczającą go rzeczywistością zawsze zadawał sobie pytanie: Dlaczego? Powstanie geologii jako nauki sprawiło, że pojedyncze fakty geologiczne zaczęto opisywać, badać i opracowywać kompleksowo, między innymi w ramach paleontologii (*palaiós* „stary”, *ón* „istniejący”, *lógos* „nauka”) – nauki z pogranicza biologii i geologii, zajmującej się organizmami kopalnymi, na podstawie których odtwarzana jest historia życia na Ziemi (<https://pl.wikipedia.org/wiki/Paleontologia>). Paleontologia zajmowała się między innymi składaniem kompletnych szkieletów, które dokumentowały, że kiedyś żyły zwierzęta, jakich dzisiaj nie ma na świecie. Rozwój paleontologii doprowadził nas od pojedynczych znalezisk kości dinozaurów do rekonstrukcji całych ich szkieletów, a obecnie dysponujemy wiedzą, jak wyglądały te gady z ciałem miękkim, jaki kolor miała ich skóra i upierzenie, co jadły i jakie mogły wydawać dźwięki. Okazało się, że dawne fantazyjne rysunki smoków niezbyt daleko odbiegają od opisów współczesnej paleontologii.

Paleontologia zajmuje się nie tylko dinozaurami, ale odtwarzaniem historii życia na Ziemi w ujęciu kompleksowym. Paleontolodzy, którzy poszukują skamie-

niałych resztek roślin i zwierząt w skałach budujących skorupę ziemską, są w stanie krok po kroku zrekonstruować następstwo gatunków, które opanowały wpierw morza i oceany, potem lądy. Jedne gatunki wymierały, a na ich miejsce pojawiały się nowe, coraz doskonalsze. Dla poszczególnych, następujących po sobie okresów w geologii, charakterystyczne są określone formy życia, które możemy opisywać i badać na podstawie ich skamieniałości. Skamieniałości to zachowane w skałach szczątki organizmów, a także ślady ich aktywności życiowej. W paleontologii występuje określenie „skamieniałość przewodnia”, które oznacza skamieniałość organizmu zwierzęcego lub roślinnego, którego życie charakterystyczne jest dla ściśle określonego, minionego, czasu geologicznego. Na przykład niektóre trylobity (kopalne stawonogi morskie) i graptolity (kopalne bezkręgowce morskie) są skamieniałościami przewodnimi dla paleozoiku, który trwał między 541 a 252 mln lat temu ([https://pl.wikipedia.org/wiki/Okres_\(geologia\)](https://pl.wikipedia.org/wiki/Okres_(geologia))), a amonity i belemnity (kopalne głowonogi) dla mezozoiku 252 – 65 mln lat temu. Skamieniałości przewodnie pozwalają określić wiek względny skały, w której zostały znalezione (<https://pl.wikipedia.org/wiki/Skamieniałość>). Co oznacza, że skamieniałość trylobita nie może w naturalny sposób występować w osadach współczesnych, bo te zwierzęta już dawno wymarły i nigdy powtórnie nie pojawiły się w morzach i oceanach. Znajdując skamieniałość trylobita w skałach, wiemy, że owe skały powstały w erze paleozoicznej, czyli przed 252 mln lat.

Mimo że geologia jest młodą nauką, to jej rozwój, szczególnie w ostatnich latach, jest imponujący. Moja wiedza na temat dinozaurów, którą zdobyłem na studiach w latach 80-tych XX wieku była znacznie mniejsza niż wiedza mojego syna 20 lat później, którą czerpał z książek dla dzieci. Dzisiaj wiemy, że zmienność życia na Ziemi może być następstwem również katastrof, które dotykały naszą planetę w przeszłości. Ta największa wydarzyła się 65 milionów lat temu, kiedy olbrzymi asteroid uderzył w rejon Zatoki Meksykańskiej, wywołując kryzys klimatyczny na całej Ziemi. W rejonie upadku doszło do totalnych zniszczeń i zagłady życia, ale ten kryzys objął całą kulę ziemską, gdzie w wyniku zapylenia nastąpiło drastyczne obniżenie temperatur, co było powodem wymarcia 80% gatunków żyjących na Ziemi, w tym dinozaurów. Zagładę przetrwały te gatunki, które chroniły się w wodzie, na przykład krokodyle czy żółwie i pierwsze ssaki zaopatrzone w stałocielny system, który je chronił przed chłodem. Nowa era w geologii, która nastąpiła 65 milionów lat temu i trwa do dzisiaj, to kenozoik, czyli okres rozwoju i dominacji ssaków zakończony pojawieniem się człowieka. O ile skamieniałości z początków życia na Ziemi występują w przyrodzie rzadko i potrzeba mozolnych prac, żeby je pozyskać, o tyle najbliższe nam okresy obfitują w ciekawe znaleziska zwierząt i roślin, które zachowały się kompletnie z ciałem miękkim, jak mamuty zamrożone w wiecznej zmarzlinie czy nosorożec włośchaty znaleziony w trakcie prac badawczych w 1907 i 1929 roku w Staru-

ni (obecnie Ukraina) przez polskich naukowców z Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, którego doskonały stan zachowania wynikał z konserwujących właściwości wosku ziemnego i soli kamiennej, w której przeleżał tysiące lat.

Nasi przodkowie kilkadziesiąt tysięcy lat temu mieli możliwość obserwowania mamutów na żywo. Ich wrażenia ze spotkania z mamutami i innymi zwierzętami oddali w rysunkach naskalnych w jaskiniach, które służyły im za schronienie. Ta wrażliwość gatunku *homo sapiens* na otaczający świat, połączona z odczuwaniem sztuki, jest tylko i wyłącznie właściwa nam, ludziom, i to od początku naszego powstania. Zdolność do mowy, śpiewu, wyrażania swojej wrażliwości w postaci rzeźb i malowideł, a przede wszystkim używanie rozumu, uczyniło z naszego gatunku absolutnych dominatorów na Ziemi. Pojawienie się ludzi przyniosło kres takiemu gatunkowi jak *homo neanderthalensis*, który intelektualnie nie dorastał nam do pięt i innym, które znalazły się w menu człowieka.

Podsumowując, można stwierdzić, że nauki o Ziemi dostarczają nam wiedzy o ewolucyjnym przekształcaniu środowiska i życia na naszej planecie, którego ukoronowaniem jest człowiek.

Historię stworzenia Ziemi i człowieka możemy również poznać z Księgi Rodzaju 1.1 - 2.4a, która w skrócie przynosi nam następujący obraz z podziałem na dni tygodnia:

dzień pierwszy – stworzenie światła i oddzielenie go od ciemności,

dzień drugi – stworzenie sklepienia niebieskiego oddzielającego wody górne od dolnych,

dzień trzeci – stworzenie lądu i roślinności,

dzień czwarty – stworzenie Słońca, Księżycy i gwiazd,

dzień piąty – stworzenie zwierząt wodnych i latających,

dzień szósty – stworzenie zwierząt lądowych i człowieka,

dzień siódmy – to dzień odpoczynku Boga.

Różni się ona jedynie nieznacznie od tej, którą znamy ze współczesnych badań geologicznych. Należałoby jedynie dzień czwarty przenieść na drugie miejsce i schemat stworzenia byłby zgodny z dzisiejszą nauką. Czas stworzenia ograniczony w Księdze Rodzaju do poszczególnych dni jest symboliczny, nawet jeśli przez kreacjonistów traktowany jest dosłownie. Kiedy była pisana Biblia wyobrażenia o liczbach były zgoła inne niż dzisiaj. Nikt nie znał liczby miliard czy milion, operowano jedynie tysiącami. A zatem realny czas stworzenia wszechświata, o którym wiemy, że trwa 13,8 miliarda lat, czy czas powstania Ziemi, który sięga 4,5 miliarda lat, był niemożliwy do nazwania przez ludzi współczesnych Staremu Testamentowi. Oczywiście nie było wówczas nauki o Ziemi, która mogła tłumaczyć poszczególne etapy stworzenia, choć niejednokrotnie nauki o Ziemi są bezradne w tłumaczeniu faktów, wobec których Biblia prezentuje konkretne rozwiązania.

Dla mnie, jako geologa, wartość opisów zawartych w Biblii, które dotyczą

powstania Wszechświata, życia na Ziemi czy stworzenia człowieka są bezcenne szczególnie dlatego, że nauka nie daje nam w tych przypadkach przekonującej interpretacji faktów.

I tak, według powszechnie przytaczanych rozwiązań, 13,8 miliarda lat temu miał miejsce Wielki Wybuch (https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_Wybuch), wskutek którego z bardzo gęstej i gorącej materii wyłonił się Wszechświat. Przyznam, że mam podstawową trudność, jak zrozumieć to, że wybucha materia, której nie powinno być, bo nie było przed Wielkim Wybuchem żadnej materialnej rzeczywistości, ta powstała dopiero wskutek wybuchu jako widzialny Wszechświat. O wiele bardziej przemawia do mnie biblijna formuła powstania Wszechświata, która mówi: „na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo”. Z tego stwierdzenia wyciągamy wniosek, że materialna część tworząca Wszechświat jest wtórna w stosunku do duchowego, niematerialnego bytu, jakim jest Bóg, którego nauka, zajmująca się sprawami materialnymi, nie jest w stanie opisać.

Drugi problem, z którym nauka sobie niezbyt dobrze radzi, to powstanie życia na Ziemi. Jest wiele hipotez opisujących możliwe procesy prowadzące do powstania życia. Ich założenia opierają się na odpowiednim doborze składu chemicznego atmosfery i właściwości fizycznych wód oceanicznych. Według tych hipotez pierwsze organizmy żywe były tak naprawdę efektem reakcji chemicznych. Te pierwotne formy życia wchłaniały dostępne związki i je przetwarzały, uzyskując z nich energię. Możemy

nazwać ten proces stopniową ewolucją chemiczną. Stawiane hipotezy próbowano potwierdzić eksperymentami, które przyjmowały założenia, czystą spekulacją, gdyż nie wiemy, jakie warunki panowały na Ziemi przed powstaniem życia.

Kolejna wątpliwość jest natury matematycznej – prawdopodobieństwo powstania skomplikowanych polimerów oraz DNA, jest zbyt niskie, żeby można było założyć w sposób statystycznie istotny taką ewentualność. Być może powstaną jeszcze takie laboratoria, które udokumentują ewolucję chemiczną.

Ciekawych informacji dostarczają nam znaleziska meteorytów, w których stwierdzono obecność aminokwasów mogących początkować życie na Ziemi. Jeśli uznamy, że życie na Ziemi pochodzi z kosmosu, to i tak pozostaje zagadka życia we Wszechświecie, być może nierozwiązywalna, gdyż niedostępna dla badań.

Również w tym wypadku Księga Rodzaju, wskazująca na ingerencję boską jest przekonującym, choć nienaukowym, tłumaczeniem powstania życia na Ziemi.

Kolejnym, trudnym do wyjaśnienia przez naukę problemem jest powstanie człowieka. Nie ulega wątpliwości, że jesteśmy, jak to przekazuje Biblia, ukoronowaniem stworzenia, istotami myślącymi, czującymi, posiadającymi ciało materialne i duszę. Wyższość człowieka nad innymi istotami dostrzega też nauka, jednak tłumaczenie, z czego ten fakt wynika, jest niezadowolające, a czasem wręcz groteskowe.

Ważnym wydarzeniem w moim życiu były studia geologiczne. Poznałem w ich trakcie wiele odpowiedzi na nurtujące mnie pytania odnośnie do przyczyn ukształtowania powierzchni Ziemi, procesów, które tym rządziły i ich skutków. Bardzo lubiłem zajęcia u prof. Waldemara Chmielewskiego, który pięknie odsłaniał przed nami tajniki archeologii (http://rcin.org.pl/Content/60080/WA308_79799_PIII149_Prof-dr-hab-W-Chmiel_I.pdf).

Raz nie wytrzymałem i po sakramentalnym „czy są jakieś pytania” zdobyłem się na odwagę i spytałem: „Panie profesorze czy na podstawie techniki obróbki krzemienia da się ustalić, że zrobił to *homo sapiens*?”. Profesor odpowiedział: „to nie obróbka krzemienia jest istotna w tej kwestii, tylko pochówki. Tylko ludzie grzebali i grzebią swoich zmarłych, wyposażając ich bardzo często w to, co będzie im potrzebne w życiu po śmierci. A zatem nie obróbka krzemienia, ale wiara w życie pozagrobowe jest wyznacznikiem człowieczeństwa”. Te słowa zostały ze mną do dziś i staram się moim studentom tę prawdę przekazywać na moich wykładach.

Rzeczywiście, jeśli popatrzymy na pochówki tych najbardziej wierzących i najmożniejszych, to stają przed oczami wspaniałe i genialne budowle z piramidami na czele, kopce, kurhany i grobowce, gdzie niejednokrotnie ze znamienitym nieboszczykiem chowano jego konia, żonę, a nawet dzieci, nie wspominając o wspaniałych i drogocennych przedmiotach, w które był wyposażany, aby pędzić dostatnie życie po życiu. Wiara w życie pozagrobowe jest

wyznacznikiem człowieczeństwa. Kiedy to uznamy, nie mamy problemu z datowaniem początku naszego stworzenia, a także ze zrozumieniem, dlaczego jesteśmy tak różni od zwierząt na naszej planecie.

Pochówki ludzkie zbiegają się z eksplozją sztuki, muzyki i kultury, co jest datowane na 30 000 – 40 000 lat. Czyli pojawienie się nas, ludzi, jest nieodległe w czasie. Pięknie i niezwykle prawdziwie wyraził to Michał Anioł w Kaplicy Sykstyńskiej, malując stworzenie Adama. W gotowe, stworzone poprzez ewolucję ciało Adama, poprzez wymowny dotyk, Bóg tchnie ducha i stwarza człowieka. Jak pokracznie i nieprawdopodobnie brzmią hipotezy o powstaniu człowieka wskutek doskwierającego mu chłodu, którego doświadczył w epoce lodowcowej, co zmusiło go w końcu do myślenia. Takich teorii klimatycznych i katastroficznych jest dużo, ale prawdopodobieństwo ich zaszczepienia się jest minimalne.

Oczywiście, można dylematy na temat stworzenia Wszechświata, życia na Ziemi czy człowieka skwitować zwykłym „nie wiem” czy „nauka nie rozwiązała tego problemu i trzeba poczekać”. Można też uznać, że wyjaśnienie tych problemów znajduje się w Biblii, która wskazuje na ingerencję Boga. Dzisiejsza konstrukcja nauki, która opiera się na metodach badawczych i eksperymentach opartych o świat materialny, niezakładających istnienia świata niematerialnego, wydaje się niezbyt doskonała, żeby opisać prawdę o Wszechświecie i wyjaśnić podstawowe dylematy, które ma każdy człowiek.

Ludziom wierzącym w Boga jest łatwiej, bo ufają, że jest rzeczywistość, którą poznamy po przejściu na drugą, niematerialną stronę naszego bytu. Ludzie, którzy nazywają siebie niewierzącymi, popełniają błąd, bo oni też są wierzący, wierzący w to, że Boga nie ma, jednak nie dysponują na to dowodami. Zatem wszyscy jesteśmy wierzący i to właśnie jest dar, który otrzymaliśmy

przy naszym stworzeniu. W każdym człowieku gdziekolwiek i kiedykolwiek by nie żył, jest ten dar, a zatem wiara jest wyznacznikiem naszego człowieczeństwa.

Dar wiary i wiedza geologiczna bardzo mi pomagają w zrozumieniu tego, co mnie otacza, a także dają nadzieję na uczestniczenie w rzeczywistości, której kiedyś doświadczę.